

Empreendedor Digital: Estudo de caso sobre os Infoprodutos

Digital Entrepreneur: Case study on the Infoprodutos

Empreendedor Digital: Estudio de caso sobre el Infoprodutos

Gisele Freire Conceição de Faria¹
gisele.faria@fatec.sp.gov.br

Amanda Gabriely Santos Oliveira¹
amanda.oliveira91@fatec.sp.gov.br

Ali Antonio Abrão Junior¹
ali.abrao@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Empreendedorismo digital
infoproducto
youtube
e-commerce

Keywords:

Digital entrepreneurship
Infoproduct
Youtube
e-commerce

Palabras clave:

Emprendimiento digital
infoproducto
Youtube
e-commerce.

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

7ª EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Robson Jeremias
Sebastião Marcelo
Fernandes de Azevedo

Resumo:

Empreender é identificar oportunidades de criar ou inovar produtos e serviços. O empreendedorismo tem crescido rapidamente, devido à falta de oportunidades de empregos formais e o avanço da tecnologia. No Brasil, o empreendedorismo digital ganhou força durante a pandemia com o fechamento de lojas físicas e a necessidade do atendimento residencial, situação que desencadeou o desenvolvimento dos serviços, criação de produtos e de conteúdos digitais. Sendo atrativo por seu baixo custo inicial e potencial de crescimento, os empreendimentos digitais mais comuns são e-commerces, infoprodutos, e-books, portanto essa pesquisa tem como objetivo responder à questão problema como manter um vídeo do Youtube entre os primeiros resultados de busca? Foi utilizada uma metodologia em pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, com entrevista não estruturada com o empreendedor Romulo Martins Gutierrez, que esclarece sobre os algoritmos e a produção de conteúdo como essenciais para alcançar visibilidade, além do uso de IA para melhorar o desempenho destes conteúdos. O estudo conclui que a frequência na produção de vídeos e a solução de problemas do público são fatores cruciais para o sucesso a longo prazo.

Abstract:

Entrepreneurship is the identification of opportunities to create or innovate products and services. Entrepreneurship is something that has grown rapidly, especially with the lack of formal jobs and the advancement of technology, in Brazil so digital entrepreneurship grew up during the pandemic with the closure of physical stores and the need for residential care, the situation that triggered the development of services, product creation and digital content. Being attractive for its low initial cost and potential growth, the most common digital enterprises are e-commerces, infoprodutos, e-books, so this research aims to answer the question of how to keep a video from Youtube among the first results of the search? An exploratory research methodology with a qualitative approach was used, with an unstructured interview with the entrepreneur Romulo Martins Gutierrez, which clarifies about the algorithms and content production as essential to achieve visibility, in addition to the use of AI to improve the performance of these contents. The study concludes that frequency in video production and public problem solving are crucial factors for long-term success.

Resumen:

Emprender es identificar oportunidades para crear o innovar productos y servicios. El espíritu empresarial ha crecido rápidamente, debido a la falta de oportunidades de empleo formal y el avance de la tecnología. En Brasil, el emprendimiento digital ganó fuerza durante la pandemia con el cierre de tiendas físicas y la necesidad del servicio residencial, situación que desencadenó el desarrollo de los servicios, creación de productos y contenidos digitales. Siendo atractivo por su bajo costo inicial y potencial de crecimiento, los emprendimientos digitales más comunes son e-commerces, infoprodutos, e-books, ¿por lo que esta investigación tiene como objetivo responder a la pregunta problema cómo mantener un vídeo de Youtube entre los primeros resultados de búsqueda? Se utilizó una metodología de investigación exploratoria con enfoque cualitativo, con entrevista no estructurada con el empresario Romulo Martins Gutiérrez, que aclara sobre los algoritmos y la producción de contenido como además de usar IA para mejorar el rendimiento de estos contenidos. El estudio concluye que la frecuencia en la producción de videos y la resolución de problemas del público son factores cruciales para el éxito a largo plazo.

¹ Fatec Itaquaquecetuba

1. Introdução

Empreender é a capacidade de enxergar a oportunidade de criar ou inovar serviços ou produtos, e esse campo está crescendo aceleradamente devido principalmente à baixa oportunidade de emprego, a visão de criar ou expandir um negócio. Segundo o SEBRAE (2022), o empreendedorismo digital surgiu em meados de 1990 no Brasil, por intermédio da venda de livros, de acordo com estudo realizado pelo SEBRAE, ganhou força total no período da pandemia, devido ao fechamento de lojas físicas.

Para empreender de forma digital deve-se considerar que estão inclusas ações como, o desenvolvimento de produtos digitais, oferta de serviços e modelos inovadores de negócios, em se tratando de conteúdo digital destacam-se a realização de vídeos aula, oferecimento de cursos específicos e criação de conteúdo para o *youtube*. Por oferecer maior flexibilidade, necessitar de baixo custo para investimento inicial, por atingir margem de alcance, por ser lucrativo; a possibilidade de crescimento e a ampliação do negócio são uma consequência garantida.

Os empreendimentos digitais mais comuns são os “*E-commerces*”; os infoprodutos, como e-books, webinars (pequenas aulas para transmitir conhecimento ao seu público) e os aplicativos. Em entrevista realizada ao empreendedor digital sr. Romulo Martins Gutierrez, que está no mercado dos infoprodutos, destacando-se na produção de conteúdos preparativos para entrevista de emprego, surge a questão problema que motivou essa pesquisa, ao se criar um infoproduto, utilizando a plataforma do *youtube*, como se manter entre os primeiros nas guias de busca em sites de compras? Como objetivo geral entender qual o processo utilizado e qual o resultado da aplicação. Sobre o objetivo específico, esclarecer como se manter entre os primeiros ao pesquisar sobre conteúdo, e quanto tempo se levou para manter essa posição.

Para a realização desta pesquisa foi aplicada a metodologia exploratória com abordagem qualitativa, explicativa e a entrevista não estruturada, de forma focalizada com perguntas abertas, como procedimento para estudo de caso. Ao elaborar uma pesquisa, a entrevista é um recurso eficiente do qual consegue-se reunir dados reais, evidenciando claramente seu objetivo, de forma planejada e coerente (Andrade, 2010).

Essa pesquisa é relevante devido ao crescimento do comércio digital, podendo ser aprofundada a temática, devido as mudanças em relação a tendência do comércio.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Empreendedor Digital

Entende-se por empreendedor, de acordo com Patrício et al (2016), indivíduos proativos, de visão ampla e inovadora em relação ao mercado, que apresente soluções de forma criativa dotado de capacidade e prática na concretização de suas ideias.

Neste sentido, empreendedorismo digital “é uma subcategoria do empreendedorismo em que algo ou tudo que seria físico em uma organização tradicional foi digitalizado” (Hull et al.,2007 p.293). Ainda segundo Le Dinh et al (2018), essa subcategoria é junção do empreendedorismo tradicional com a nova forma de criar e fazer negócios na era digital, por meio da internet e de dispositivos móveis.

Serviços integrados as redes como e-mails, chats, websites, homepages, blogs, possibilitam gerar uma vitrine global de pequenos empreendimentos expondo seus serviços ou produtos, assim como fazem as grandes empresas, o que facilita a pesquisa realizada pelos clientes, ao compararem entre os concorrentes preços, prazos de entrega, qualidade dos produtos.

Esse tipo de empreendedor está vinculado ao E-Business, definição de forma ampla do comércio eletrônico, pois inclui os processos de compra e venda, prestação de serviço, parcerias comerciais e transações comerciais nas instituições, é o que nos esclarece Pereira (2016).

2.2. O perfil comportamental do empreendedor digital

Existem três características comuns aos empreendedores; a primeira é a iniciativa em criar o próprio negócio e gostar do que faz; a segunda é trabalhar com os recursos disponíveis, da melhor forma, utilizando a criatividade e terceiro estar ciente dos riscos calculados (Patricio; Candido, 2016).

Além disso, porém, para identificar o perfil de um empreendedor, deve-se considerar aspectos que estão relacionados as atitudes que influenciam o indivíduo, como o surgimento de oportunidades, vivencias do cotidiano, apoio ou incentivo de alguém ou a tendencia para o empreendedorismo (Ruiz, 2019).

O empreendedor nasce do estudo, da disciplina e da superação de desafios diários, o fato de fracassar e aprender com os erros, faz com que redirecione suas ações, levando-o ao sucesso. A ideia inovadora, a resolução de um problema é a alavanca para se estabelecer no mercado, despertando assim o interesse dos investidores, daí surge os recursos necessários. Em se tratando de assumir riscos, estes são calculados, estudados e previstos, considerando a situação do mercado. Após definido o projeto é tomado a decisão de forma responsável para sua execução (Patricio; Candido, 2016).

De acordo com (Patricio; Candido, 2016), para ser um empreendedor é necessário além de ousadia, um planejamento elaborado, com previsão dos riscos, para decidir sobre o momento apropriado para se lançar ao mercado. O que confirma o conceito de (Ruiz, 2019), sobre as atitudes relacionadas ao perfil deste indivíduo.

Em relação ao comportamento do empreendedor digital, este possui a necessidade de constantemente estar focado nas evoluções tecnológicas, em novos modelos de serviços ou produtos. A busca de oportunidades, para a criação de conteúdo por meio de mídias digitais estruturadas em componentes como *back-office*, marketing e transação, é necessária para a produção; divulgação através de plataformas; promoção e vendas destes infoprodutos. As habilidades para a realização desse processo são características essenciais ao perfil deste empreendedor (Rocha, 2021, pag. 23).

2.3. Comercio eletrônico

Albertin (2000) define que comércio eletrônico é a realização de toda a cadeia de valores dos processos de negócio em um ambiente eletrônico.

E-commerce refere-se ao uso de rede de computadores e tecnologia da informação para conectar partes da transação e para realizar todos os tipos de atividades econômicas, como vendas de produtos e serviços, compras e publicidade, dados de pesquisa e informações, e assim por diante (Catalani, 2006).

Cameron (1997) define comércio eletrônico (CE) como qualquer negócio transacionado eletronicamente, no qual estas transações ocorrem entre dois parceiros de negócio ou entre um negócio e seus clientes.

Comercio eletrônico ou mais conhecido ultimamente como E-Commerce como já dito é como qualquer estrutura comercial não tangível, estruturada por meios eletrônicos e digital, oferecendo vantagens como o acesso vinte e quatro horas, facilitando a compra e venda.

2.4. Os Infoprodutos

Infoproduto são produtos que transmitem informações e são passados de forma totalmente digitais, a forma de venda chega a ser diferente, são produtos que precisam de uma base, logica, para ser vendido.

Em suma, hoje eles estão em formato digital. Com a popularidade da internet o conteúdo se tornou de fácil acesso. Consequentemente, com o passar do tempo, os consumidores começam a buscar mais informações (Antunes, 2017).

Os infoprodutos tem grande perspectiva de crescimento por conta do comportamento dos consumidores principalmente nesta área de coleta de informações e conhecimento, devido ao hábito que se inicia atualmente nesse segmento, como é o caso do consumo dos *E-books*, *Audiobooks*, podcasts e as videoaulas, produtos não tangíveis, no mercado. É visível que infoproduto está ligado ao mercado atual e os infoprodutos mais vendidos são negócios em alta como saúde e bem-estar, finanças e pets.

Buckland (1991), define unidades de informação como qualquer unidade que coleta, organiza e disponibiliza algo potencialmente informativo. O autor entende que o conhecimento é simultaneamente mutável, processual, tangível e intangível, em qualquer empresa pode aprender sobre um produto físico ou digital.

2.5. As estratégias para a produção de infoprodutos

A criação de um infoproduto é realizada a partir da necessidade de resolver algum problema cotidiano, com o intuito de suprir alguma necessidade do consumidor. Os criadores de conteúdos, adequando-se as mudanças sociais geradas pelo avanço tecnológico, com a finalidade de destacar seu produto no mercado, considerando as exigências de consumidores de uma forma diga-se, personalizada, através da utilização das ferramentas adequadas tanto no procedimento ao se criar, quanto ao efetuar a divulgação, é o que defende Costa (2021, p.20).

Em se tratando do processo utilizado na produção do conteúdo, o planejamento na gestão do tempo, sobre o assunto que será abordado, além da disciplina com que realizará essas tarefas; são pontos relevantes para se ter boa qualidade, vale ressaltar que saber qual o público-alvo e ouvir suas necessidades, são estratégias relevantes.

Neste sentido, destaca-se o uso da *Design Thinking*, utilizada na organização de informações e ideias para facilitar as tomadas de decisões, outra ferramenta a ser considerada o *User Interface Design*, no qual é permitido ao usuário interagir com o dispositivo registrando sua experiência (Costa, 2021, p.32).

2.6. O Mercado dos Infoprodutos

A tecnologia está transformando a forma de comercializar um produto, além da marca, a experiência vivida é um fator decisivo, durante o processo da compra, portanto a inovação e o conhecimento do público a ser atingido, são diferenças que destacam o conteúdo no mercado, uma vez que a saturação e o crescimento do empreendedorismo têm avançado consideravelmente de acordo com o SEBRAE.

Neste sentido, Silva (2023), esclarece que para promover um infoproduto técnicas como afiliação e delimitação de nichos são frequentemente utilizadas. E no que diz respeito ao nicho de mercado, este é caracterizado por um grupo de pessoas com interesses comuns, os mais lucrativos estão relacionados a saúde, finanças e dinheiro. E quanto mais pensados, elaborados, fechados e precisos, melhores serão os resultados de desempenho do produto (Silva; Bitar, 2023, p. 6).

A velocidade e a interatividade entre empreendedores e consumidores, aliadas ao custo, irrisório; necessários para o lançamento de um conteúdo, resultam na obtenção de dados e informações, oportunas para os negócios. O planejamento estratégico na divulgação aquece os compradores, gerando interesse e expectativa de adquirir o produto ou serviço antecipadamente, possibilitando, desta forma um alto faturamento em um curto período (Montalvo, 2021).

Ainda sobre o lançamento, de acordo com Montalvo (2021), existem inúmeras formas para sua aplicação, mas com determinados métodos sequenciais em comum, como o pré-pré-lançamento, início da estratégia, onde cria-se expectativa nos clientes fidelizados e avalia-se possíveis impasses; o pré-lançamento, por meio de vídeo, envolvem consumidor e conteúdo, ativando sensações de identidade e qual sua conectividade com o mercado; o lançamento, dia de estreia do produto ou serviço, nesta fase inicia-se os pedidos, também chamada de abertura do carrinho e o pós-lançamento, onde acompanha-se os clientes e consumidores que não fecharam a compra, com o intuito de melhorar essa experiência preparando-se para futuros lançamentos.

Ao comercializar um infoproduto, segundo Braga (2021) vale ressaltar a atenção dada ao funil de vendas por representar as etapas como, conscientização, descoberta, avaliação, intenção, compra e lealdade, ultrapassadas por um potencial cliente.

2.7. Como manter um conteúdo entre os primeiros nas pesquisas realizadas em sites de compras

Ao criar um conteúdo, um fator relevante é a forma de produção de vídeos, considerando habilidades de quem os cria, como visão, audição e interpretação sobre o que será divulgado. Os consumidores desejam sentir, se empolgar, aprender através deste conteúdo, e quando essa interação acontece, há um envolvimento, o vídeo emociona, estabelece-se uma conexão e conseqüentemente a escalada na visualização (Coutinho, 2020).

Mas de acordo com Rez (2017) que ressalta a frase de Chris Goward “Conteúdo sem conversão é só publicação Grátis”, métricas precisam gerar além de visualizações em rankings do google, comercialização de produtos ou serviços, portanto os visitantes de websites devem vir a ser contatos, neste sentido a formulação de cadastros newsletter e banners informativos são essenciais. Com o avanço no uso de redes sociais, smartphones, tablets e e-mails, ampliou-se ainda mais as métricas.

Outro fator que se deve considerar é sobre o que se quer despertar ao criar o conteúdo, situações do cotidiano são fontes de inspirações, como por exemplo a dica ao se cozinhar algo, tutorial de maquiagem ou dicas de funcionalidade de um produto ou serviço. Existem neste sentido três pilares consideráveis, a educação, a inspiração e o entretenimento. Quando há engajamento, significa que a meta elaborada e o objetivo com o qual foi criado o conteúdo, estão se relacionando com os consumidores. O fato que faz com que se atinja esse patamar ocorre devido a persistência e melhorias na elaboração do material, durante horas e horas, dias e dias (Coutinho, 2020).

2.8. A utilização do IA no empreendedorismo digital

A capacidade de interpretação gerada pelas máquinas físicas ou softwares, sobre dados externos com a finalidade de aprender para resolver tarefas atingindo determinadas metas, são considerados inteligência artificial; drones, GPS ou até mesmo o google tradutor são exemplos deste sistema (Barbosa, 2023).

Deste modo essa tecnologia experimentada por muitas pessoas, de acordo com o SEBRAE, traz vantagens para o campo dos negócios como, automação de processos, redução de custos operacionais, inteligência competitiva, tomada de decisão estratégica e aumento da produtividade, e ainda impacta na ação socioambiental e amplia o mercado nacional e internacional. São exemplos desta ferramenta o *WhatsApp* business e o machine learning.

No empreendedorismo digital, segundo Braga (2021), a inteligência artificial é considerada uma ferramenta avançada por prever demandas para um público-alvo, o que favorece as empresas, que podem fazer a divulgação de forma mais precisa, além de ganhar tempo em pesquisas e elaboração de

métodos para atrair clientes específicos, uma vez que estas tarefas são realizadas por algoritmos. Causando, deste modo impacto, em relação a melhora e eficiência ao desenvolver, controlar de forma estratégica as campanhas publicitárias.

3. Método

Com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre empreendedorismo foi realizada uma entrevista com empreendedor digital Romulo Martins Gutierrez de 45 anos, casado e pai de duas filhas, criador de três canais de conteúdo no *youtube*; sala de emprego, sala de *trainne* e sala de comando (comissário de bordo) sobre recrutamento e seleção, além de ser atuante como professor na rede pública e privada e aplicar treinamento para empresas.

O empreendedorismo digital começou em sua trajetória em meados do ano 2020, momento da pandemia, onde as atividades se reduziram praticamente a home office, mas empreender faz parte de sua vida desde seus doze anos de idade aproximadamente. Nesta época vendia por exemplo chuchu, acerola e amora colhidos em um terreno onde conhecia o dono, fazia saquinhos com esses produtos e vendia em uma banquinha com tijolo e madeira, com o dinheiro recebido comprava bola e coisas que sentia vontade de ter, neste sentido percebeu que o empreendedorismo dava autonomia e possibilidades e carrega consigo essa experiência vivenciada na infância até hoje. Com a maioria teve outras experiências como, vendas de produtos variados, atuando também na área de alimentação, em uma pizzaria e a frente de uma escola profissionalizante.

Empreender é algo que o realiza, o esforço e o desafio dispendidos, as conquistas através de suas inspirações, geram para si renda de forma satisfatória. Ao se lançar no mercado digital, teve interesse em estudar sobre *marketing* digital e como poderia oferecer seu conhecimento em serviços voltados para a área que é formado, os recursos humanos, através da criação de mídias digitais com conteúdo sobre finanças, remuneração, contratação, a princípio de forma gratuita, com objetivo de auxiliar as pessoas e contando com sua experiência na área de vendas, enxergou uma janela de possibilidades de ter contato com pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo, através do empreendedorismo e do marketing digital, então a partir desta perspectiva sentiu-se motivado a iniciar o negócio.

Uma vantagem que o s.r. Romulo enxerga ao empreender é não ficar na zona de conforto, é precisa sempre estar em busca de novas ideias, inovação, solução de problemas, entendendo as dores das pessoas. Portanto está a todo tempo aprendendo algo. Além de ser o protagonista em seu negócio, gerando sua própria renda e conquistando seus clientes. Situação que é diferente quando se está vinculado a uma organização e tem-se estabilidade profissional e de repente é desligado da mesma.

E para se manter entre os primeiros nas guias de pesquisa, em sites de busca do *youtube*, faz uso de algumas técnicas que tomou conhecimento através do estudo que realizou sobre o assunto. Entendeu que os algoritmos precisam ser considerados e o que apresenta o critério mais coerente é o algoritmo do Google e consequentemente o *youtube*, para quem está entre a primeira, segunda e terceira páginas.

Em relação ao *tik tok* ele nos relata que no início o impulso é grande, porém logo em seguida é preciso investir em tráfego pago para aparecer nas redes sociais em evidência. E ressalta que o *instagram* é o mais perverso, por ter que gerar muito conteúdo e a todo momento. Por isso optou pela plataforma do *youtube* que basicamente necessita de realizar pesquisas sobre problemas que as pessoas possuem, saber sobre suas dificuldades, sendo empático com suas dores. Após colher essa informação, precisa criar um conteúdo que solucione essa questão por meio de um vídeo com capa, contendo título, conteúdo de forma criativa que chame a atenção do público alvo. O lançamento do conteúdo com data e frequência, exemplo publicação semanal, mantém você entre os primeiros nos sites de busca, e este trabalho realizado renderá a você mesmo sendo postado hoje, anos após sua publicação. Existe

também o recurso da inteligência artificial que ajuda na monitoração e direção sobre o assunto que deseja produzir.

Por ter uma equipe ao seu comando, quem empreende um negócio tem responsabilidades a cumprir, como por exemplo o compromisso de fazer o pagamento dos funcionários. A renda é resultado das vendas, da criação dos conteúdos é preciso manter um fluxo, neste sentido o planejamento e o controle no empreendimento são essenciais. Empreender é lidar com o incerto e é desafiador. O desafio para honrar com o pagamento de seus funcionários, ocorre mês a mês, assim também como o retorno quando se atinge os objetivos nas vendas, pois seus funcionários são recompensados. Essa situação é diferente quando seu trabalho tem remuneração fixa, a responsabilidade é por si somente.

Sobre receber suporte ao empreender ele nos relata que o SEBRAE e a associação comercial são órgãos que oferecem esclarecimento em relação a parte jurídica, técnica e contábil, outras formas de se inteirar e enriquecer seu conhecimento são os estudos por meio de cursos com o tema e a troca de experiência com pessoas que estão no mesmo segmento, geralmente está em contato com jovens que fazem parte do *Creator Economic*, estes são seus mentores.

Um fato que o desmotiva a empreender são as questões políticas, com mudanças de uma hora para outra que acarretam prejuízos e muitas vezes a falência no negócio.

Com um empreendimento que considera de pequeno porte, porem saudável, o s. r. Romulo daqui a cinco anos pretende estar aposentado como funcionário público e atuar somente como criador de conteúdo digital, algo que o satisfaz.

4. Resultados e Discussões

Esta pesquisa foi realizada com objetivo de responder ao problema de pesquisa, ao se criar um infoproduto, utilizando a plataforma do *youtube*, como se manter entre os primeiros nas guias de busca em sites de compras?

O método utilizado para desenvolvimento deste estudo de caso, foi uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa explicativa, com aplicação de entrevista não estruturada e focalizada, com perguntas abertas o que permite ao entrevistado expor sua experiência, perspectiva e opinião de acordo com o tema em questão.

Foram abordados conceitos sobre os temas, empreendedorismo digital, o perfil comportamental do empreendedor digital, comercio eletrônico, infoprodutos, as estratégias para a produção de infoproduto, o mercado dos infoprodutos, como manter um conteúdo entre os primeiros nas pesquisas realizadas em sites de compras e a utilização da IA no empreendedorismo digital.

Através desta pesquisa fica evidente que para manter um infoproduto entre os primeiros nas guias de pesquisa em sites de compras, é necessário criar um método, relatado durante a entrevista, pelo empreendedor Romulo Martins Gutierrez, que explica que estuda os algoritmos para ter uma base sobre o assunto, deste estudo ele considera o *google*, *youtube* mais justos em relação aos critérios para manter-se entre a primeira, segunda ou terceira página.

Considerando essa situação, no *youtube* basicamente é preciso saber o que as pessoas estão em busca, qual problema que elas estejam esperando por alguma solução. É importante também preparar um vídeo com um título que chame a atenção deste público, e a partir disso lançar vídeos, com frequência. Existem também inteligências artificiais, hypes, contratadas para direcionar e buscar sobre o conteúdo que você criou, com o intuito de melhorar sua performance. O que responde ao problema de pesquisa.

5. Considerações Finais

Por meio da entrevista realizada ao empreendedor digital sr. Romulo Martins Gutierrez, que está no mercado dos infoprodutos, destacando-se na produção de conteúdos preparativos para entrevista de emprego, fica evidente que ao se criar um conteúdo, considerando a qualidade do assunto e do áudio e vídeo, a resolução de um problema para o consumidor, o lançamento do conteúdo sendo alimentado com frequência por meio da página online resultam em manter o infoproduto entre os primeiros nas guias de buscas em sites de compra respondendo assim ao problema de pesquisa, que motivou essa pesquisa, ao se criar um infoproduto, utilizando a plataforma do *youtube*, como se manter entre os primeiros nas guias de busca em sites de compras?, respondendo neste sentido a questão problema. Além de esclarecer os objetivos geral na demonstração do processo utilizado como a publicação do conteúdo de qualidade e com frequência e o objetivo específico esclarecendo sobre o tempo que se leva para manter nessa posição, e o rendimento gerado mesmo passando os anos após sua publicação.

Fica claro que a produção do conteúdo, como forma de solucionar o problema, para as pessoas. o lançamento e a frequência com que se atualiza a página, faz com que seu vídeo continue performando por anos, segundo o empreendedor.

Sobre a fundamentação teórica foram abordados temas como o Empreendedor Digital, O perfil comportamental do empreendedor digital, o Comércio Eletrônico, os infoprodutos, as estratégias para a produção de infoprodutos, o Mercado dos Infoprodutos, Como Manter um conteúdo entre os primeiros nas pesquisas realizadas em sites de compras e a utilização do IA no empreendedorismo digital, que contribuíram para esta pesquisa.

Essa pesquisa é relevante devido ao crescimento do comércio digital, podendo ser aprofundada a temática, devido as mudanças em relação a tendência do comércio.

Referências

ALBERTIN, A. L. **Comércio eletrônico: modelo, aspectos e contribuições de sua aplicação**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

ANDRADE, M.M. **Introdução à Metodologia do Trabalho Científico**. 10ª ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2010.

BARBOSA, L. M.; PORTES, L. A. F. Revista Tecnologia Educacional. Revista da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional. **A Inteligência Artificial**. Editoração: Alexandre Meneses Chagas. Rio de Janeiro. Ano LII – 236 janeiro / março – 2023. Disponível em: https://abt-br.org.br/wp-content/uploads/2023/03/RTE_236.pdf#page=16. Acesso em: 15 de set. 2024

BRAGA, R. M. **Impacto da Gestão da Informação e Inovação Tecnológica no Empreendedorismo Digital**. Impacto no Empreendedorismo Digital. DOI:10.34117/bjdv7n12-032. Recebimento dos originais: 12/11/2021 Aceitação para publicação: 02/12/2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Alberto-Freitag/publication/357517465_Impacto_da_Gestao_da_Informacao_e_Inovacao_Tecnologica_no_Empreendedorismo_Digital/links/61d20b7eda5d105e551504f4/Impacto-da-Gestao-da-Informacao-e-Inovacao-Tecnologica-no-Empreendedorismo-Digital.pdf. Acesso em: 16 de set. 2024

CAMERON, D. **Electronic commerce: the new business platform of the internet**. Charleston: Computer Technology Research, 1997.

CATALANI, L. et al. **E-Commerce**. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.

COSTA, A. M. P. **Empreendedorismo digital feminino e os processos envolvidos na criação de Infoprodutos**. 2021. 42f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda) - Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. Disponível em:

https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/34456/1/EmpreendedorismoDigitalFeminino_Costa_2021.pdf
f. Acesso em 08 set. 2024

COUTINHO, C. **Vídeos que Vendem Mais**: Tenha Resultados Imbatíveis Desvendando os Segredos do Vídeo Marketing. 1ª ed. Editora DVS, 2020.

HULL, C. E., Hung, Y. T. C., Hair, N., Perotti, V., & Demartino, R. (2007). **Taking advantage of digital opportunities**: A typology of digital entrepreneurship. *International Journal of Networking and Virtual Organizations*, 4(3), 290–303.

LE DINH, T., Vu, M.C. & Ayayi, A. **Towards a living lab for promoting the digital entrepreneurship process**. *International Journal of Entrepreneurship*, 22(1), 1-17. 2018.

MONTALVO, F. S. **Lançamento de infoprodutos**: Ascensão do Empreendedorismo digital. 2021. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.

PATRICIO, P. S.; CANDIDO, C. R. **Empreendedorismo uma Perspectiva Multidisciplinar**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda, 2016.

PEREIRA, J. A.; BERNARDO, A. **Empreendedorismo Digital**. Estudo do Projeto Negócios Digitais Realizado pelo Sebrae PR em Maringá Desenvolvimento em Questão, vol. 14, núm. 37, 2016, pp. 293-327 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul Ijuí, Brasil. Disponível em:
<https://www.redalyc.org/pdf/752/75249873012.pdf>. Acesso em: 15 set. 2024

PORTAL SEBRAE. Disponível em:
https://www.google.com/search?sca_esv=21b94de909c39182&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWIJ10BI4r5pBwd6WWho6pMwg3j1D4RQ:1727362705240&q=Como+surgiu+o+empreendedorismo+digital&sa=X&ved=2ahUKEwiGt8bD7CIAxUdKrkGHQOoFegQ1QJ6BAhKEAE&cshid=1727362747289652&biw=1360&bih=607&dpr=1. Acesso em: 16ago. 2024

PORTAL SEBRAE. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/pe/artigos/empreendedorismo-digital-o-que-e-e-quais-aspossibilidades,f8190393d924a810VgnVCM1000001b00320aRCRD>. Acesso em: 2 ago. 2024

PORTAL SEBRAE. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/pe/artigos/empreendedorismo-digital-o-que-e-e-quais-aspossibilidades,f8190393d924a810VgnVCM1000001b00320aRCRD>. Acesso em: 1 set. 2024

PORTAL SEBRAE. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/veja-o-potencial-da-inteligencia-artificial-para-os-negocios,2b9665efc4b94810VgnVCM100000d701210aRCRD>. Acesso em: 16 set. 2024.

REZ, R. **Marketing de Conteúdo**: A Moeda do Século XXI. 1ª ed. São Paulo: Editora DVS, 2016.

ROCHA, L. F. P. **Artigo, Como ganhar dinheiro na internet?**: a Construção da Carreira de Empreendedor Digital. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/55705/55705.PDF>. Acesso em: 11 set. 2024.

RUIZ, F. M., **Empreendedorismo**. 1ª ed. Editora Senac, 2019. Disponível em:
https://books.google.com.br/booksid=QAOaDwAAQBAJ&dq=perfil+comportamental+do+empreendedor+digital&lr=lang_pt&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s. Acesso em: 10 set. 2024.

SILVA, A. L.; BITAR, A. B. **QUAIS OS DESAFIOS NO LANÇAMENTO DE INFOPRODUTOS POR MEIO DO MARKETING DIGITAL**. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, [S. l.], v. 9, n. 5, p. 550–566, 2023. DOI: 10.51891/rease.v9i5.9687. Disponível em:
<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/9687>. Acesso em: 13 set. 2024

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores.